

EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA SOBRE O RIO CACHOEIRA, ITABUNA/BAHIA

EXPERIENCIA DE EXTENSIÓN EN EL RÍO CACHOEIRA, ITABUNA/BAHÍA

EXTENSION EXPERIENCE ON THE CACHOEIRA RIVER, ITABUNA/BAHIA

Maria Fernanda Dourado Martins¹, Felipe Andrade Alcântara Rocha², Fabiana de Matos Costa³ e Nadson Ressayé Simões⁴

¹Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal do Sul da Bahia, Itabuna, Bahia, Brasil, mariafernanda@gfe.ufsb.edu.br, 0000-0001-9293-9004;

²Graduando em Bacharelado Interdisciplinar em Ciências, Universidade Federal do Sul da Bahia, Itabuna, Bahia, Brasil, felipeandradealcantararocha@gmail.com, 0009-0003-7467-3005;

³Doutorado em Botânica, Universidade Federal do Sul da Bahia, Itabuna, Bahia, Brasil, fabicosta.bio@gmail.com, 0000-0001-7892-5036;

⁴Doutorado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Universidade Federal do Sul da Bahia, Itabuna, Bahia, Brasil, ressaye@gmail.com, 0000-0002-4577-9033.

*Eixo Temático 07 – Desenvolvimento Sustentável
Educação ambiental e conscientização para o saneamento.*

*Eje Temático 07 – Desarrollo Sostenible
Educación ambiental y concientización sobre saneamiento.*

*Thematic Axis 07 – Sustainable Development
Environmental education and sanitation awareness.*

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo relatar experiências obtidas a partir de atividades de um projeto de extensão universitária da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), desenvolvidas por docente, servidor e discentes de distintos cursos de graduação e pós-graduação. O projeto de extensão “Revelando a biodiversidade de microrganismos aquáticos do Rio Cachoeira como estratégia de conservação ambiental” foi iniciado em fevereiro de 2025 e encontra-se em andamento. Com o intuito de enaltecer o Rio Cachoeira e aproximar os estudantes do ensino médio do Município de Itabuna/BA do conhecimento científico, foram elaborados e utilizados os seguintes métodos: exposições fotográficas das espécies registradas no rio; jogos educativos, como jogo de tabuleiro sobre o processo de autodepuração fluvial, jogos de memória e de colorir com organismos aquáticos (zooplâncton, fitoplâncton e macroinvertebrados bentônicos); e um jogo “Super Trunfo”, no qual atributos como tolerância à poluição, frequência e relevância biológica foram representados como “poderes”, permitindo aos estudantes compreender, de forma lúdica, conceitos sobre a função natural desses organismos. Para a construção do material, foi utilizado como base dados obtidos através de pesquisas desenvolvidas na área pela equipe do Laboratório de Estudos e Conservação de Sistemas Aquáticos (LECSA). As ações também contemplaram atividades práticas, como a observação de espécies do fitoplâncton e zooplâncton em microscópios ópticos, e de macroinvertebrados bentônicos em estereoscópios, oferecendo para a maioria dos estudantes o primeiro contato com a biodiversidade microscópica. Os estudantes também tiveram acesso a equipamentos de amostragem e análise laboratorial, como sonda multiparâmetro, vidrarias, guias de identificação e redes específicas,

o que possibilitou a compreensão de métodos de pesquisa para a avaliação da qualidade da água. Os resultados demonstraram que houve aproximação entre a universidade e a comunidade escolar, atingindo cerca de 250 estudantes, fortalecendo assim a divulgação científica e gerando reflexões sobre a relação entre ações humanas e a integridade dos ecossistemas. Além disso, os materiais produzidos têm potencial de adaptação a outras áreas e outras comunidades escolares, de modo a expandir a divulgação científica e consolidar práticas de conscientização sobre os desafios do saneamento no Brasil. Dessa forma, a experiência contribuiu para a valorização do rio e potencializou o papel da extensão universitária como instrumento de transformação, ressaltando a importância da responsabilidade compartilhada pela conservação local, cujo bem-estar repercute diretamente sobre a saúde humana e a resiliência regional, além de reforçar a educação ambiental como pilar para a gestão integrada dos recursos hídricos.

Palavras-chave: Educação ambiental, Extensão universitária, Participação social, Recursos hídricos

RESÚMEN

Este artículo informa sobre las experiencias desarrolladas en un proyecto de extensión universitaria en la Universidad Federal del Sur de Bahía (UFSB), con la participación de docentes, personal administrativo y estudiantes de diversos programas de grado y posgrado. El proyecto, titulado "Revelando la biodiversidad de microorganismos acuáticos en el río Cachoeira como estrategia de conservación ambiental", comenzó en febrero de 2025 y se encuentra actualmente en marcha. Su objetivo es enriquecer el río Cachoeira introduciendo a estudiantes de secundaria del Municipio de Itabuna, Bahía, al conocimiento científico y a los métodos utilizados para comprender la biodiversidad acuática. Para ello, se crearon exposiciones fotográficas y juegos educativos, como un juego de mesa sobre el proceso de autopurificación del río, juegos de memoria y para colorear con organismos acuáticos (zooplancton, fitoplancton y macroinvertebrados bentónicos), y un juego "Super Trunfo", en el que atributos como la tolerancia a la contaminación, la frecuencia y la relevancia biológica se representaron como "poderes", lo que permitió a los estudiantes comprender de forma lúdica conceptos sobre la función natural de estos organismos. El material se desarrolló utilizando datos y resultados de investigación del Laboratorio de Estudios y Conservación de Sistemas Acuáticos (LECSA). Las actividades también incluyeron actividades prácticas con lupas y microscopios, ofreciendo a muchos participantes su primera experiencia con la diversidad invisible a simple vista. Los estudiantes tuvieron acceso a equipos de recolección y análisis, como una sonda multiparamétrica, cristalería, guías de identificación y redes específicas, lo que les permitió experimentar parte del proceso de evaluación de la calidad del agua. Los resultados demostraron una relación más estrecha entre la universidad y la comunidad escolar, alcanzando a aproximadamente 250 estudiantes, fortaleciendo la divulgación científica y fomentando la reflexión sobre la relación entre las acciones humanas y la integridad de los ecosistemas. Además, los materiales producidos tienen el potencial de adaptarse a otras realidades y comunidades escolares, ampliando su alcance y consolidando prácticas de sensibilización sobre los desafíos del saneamiento en Brasil. De esta forma, la experiencia contribuyó a la valorización del río y consolidó el papel de la extensión universitaria como instrumento de transformación, destacando la importancia de la responsabilidad compartida en la conservación local, cuyo bienestar impacta directamente en

la salud humana y la resiliencia regional, además de reforzar la EA como pilar para la gestión integrada de los recursos hídricos.

Palabras clave: Educación ambiental, Extensión universitaria, Participación social, Recursos hídricos

ABSTRACT

This paper reports on the experiences developed in a university extension project at the Federal University of Southern Bahia (UFSB), involving faculty, staff, and students from various undergraduate and graduate programs. The extension project, entitled "Revealing the biodiversity of aquatic microorganisms in the Cachoeira River as an environmental conservation strategy," began in February 2025 and is currently underway. It aims to enhance the Cachoeira River by introducing high school students from the Municipality of Itabuna, Bahia, to scientific knowledge and the methods used to understand aquatic biodiversity. To this end, photographic exhibitions and educational games were created, such as a board game about the river's self-purification process, memory and coloring games featuring aquatic organisms (zooplankton, phytoplankton, and benthic macroinvertebrates), and a "Super Trunfo" game, in which attributes such as pollution tolerance, frequency, and biological relevance were represented as "powers," allowing students to playfully understand concepts about the natural function of these organisms. The material was developed using data and research results from the Laboratory for Studies and Conservation of Aquatic Systems (LECSA). The activities also included hands-on activities with magnifying glasses and microscopes, offering many participants their first exposure to the diversity invisible to the naked eye. Students had access to collection and analysis equipment, such as a multiparameter probe, glassware, identification guides, and specific nets, allowing them to experience part of the water quality assessment process. The results demonstrated a closer relationship between the university and the school community, reaching approximately 250 students, strengthening scientific outreach and sparking reflection on the relationship between human actions and ecosystem integrity. Furthermore, the materials produced have the potential to be adapted to other realities and other school communities, expanding their reach and consolidating awareness-raising practices regarding sanitation challenges in Brazil. Thus, the experience contributed to the appreciation of the river and consolidated the role of university extension as an instrument of transformation, highlighting the importance of shared responsibility for local conservation, whose well-being directly impacts human health and regional resilience, in addition to reinforcing EA as a pillar for integrated water resource management.

Keywords: Environmental education, University extension, Social participation, Water resources

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O Rio Cachoeira é um elemento central para a biodiversidade aquática e para a população do sul da Bahia, uma vez que suas águas são utilizadas no abastecimento público,

na dessedentação de animais e na subsistência das comunidades ribeirinhas (Silva et al. 2023). Entretanto, a paisagem regional vem sofrendo impactos antrópicos que comprometem sua capacidade de autodepuração e a integridade dos ecossistemas associados (Nascimento; Simões, 2023).

Nesse contexto, a Educação Ambiental (EA) surge como ferramenta estratégica para aproximar a comunidade do conhecimento científico e fomentar práticas de conservação (Jacobi, 2003). Além disso, a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) estabelece a EA como um instrumento para desenvolver valores e habilidades que levem à conservação ambiental e à melhoria da qualidade de vida (Brasil, 1999).

Desse modo, o projeto “Revelando a biodiversidade de microrganismos aquáticos do Rio Cachoeira como estratégia de conservação ambiental”, da UFSB, busca promover a valorização do Rio Cachoeira, aproximando estudantes do Ensino Médio do Município de Itabuna/BA dos métodos e técnicas utilizados para qualificar e quantificar a biodiversidade aquática. Ao destacar a importância ecológica e social do Rio Cachoeira, o projeto iniciado em fevereiro de 2025 e ainda em andamento, sensibiliza a comunidade estudantil sobre a importância desse rio, que também atua como receptor de efluentes, fomentando uma conexão mais consciente e responsável com o meio ambiente.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

As atividades foram realizadas com dados obtidos a partir de pesquisas desenvolvidas pela equipe do LECSA da UFSB, no qual amostras de água foram coletadas em pontos pré estabelecidos ao longo do curso do Rio Cachoeira, incluindo trechos próximos à zona rural, áreas residenciais, e trechos de menor e de maior impacto antropogênico.

A equipe de execução do projeto é composta por sete estudantes dos cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia Agrícola e Ambiental e Engenharia de Aquicultura e Recursos Hídricos; um professor responsável por coordenar as etapas de elaboração do projeto; uma servidora responsável pela ação extensionista; uma estudante de doutorado e duas pesquisadoras de pós-doutorado.

O trabalho teve início com encontros de equipe do LECSA, nos quais estavam presentes estudantes e coordenadores. Os encontros tiveram como pauta o alinhamento de ideias para o desenvolvimento das atividades, delegação de responsabilidades e os resultados

esperados. A partir desse processo, os jogos educativos foram ajustados com a proposta extensionista.

Para tanto, foram elaborados materiais didáticos e atividades interativas, como jogo de tabuleiro sobre o processo de autodepuração fluvial (**Figura 1**), jogos de memória (**Figura 2**) e de colorir com organismos aquáticos (zooplâncton, fitoplâncton e macroinvertebrados bentônicos) (**Figura 3**), e um jogo “Super Trunfo” (**Figura 4**), no qual atributos como tolerância à poluição, frequência e relevância biológica foram representados como “poderes”, permitindo aos estudantes compreender, de forma lúdica, conceitos sobre a função natural desses organismos.

Figura 1. Jogo de tabuleiro sobre o processo de autodepuração fluvial

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 2. Jogo de memória com organismos aquáticos

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 3. Jogo de colorir com organismos aquáticos

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 4. Jogo “Super Trunfo” com organismos aquáticos

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Ademais, foram realizadas exposições fotográficas com imagens ampliadas da

biodiversidade aquática do próprio rio (**Figura 5**). As ações também contemplaram atividades práticas com estereoscópios e microscópios ópticos, oferecendo a muitos participantes o primeiro contato com a biodiversidade invisível a olho nu. Os estudantes tiveram acesso a equipamentos de amostragem e análise laboratorial, como sonda multiparâmetro, vidrarias, guias de identificação e redes específicas (rede de fitoplâncton - 20 micrômetros, rede de zooplâncton - 68 micrômetros e rede de macroinvertebrados bentônicos - 250 micrômetros). A exposição de material permitiu aos estudantes vivenciar parte do processo de avaliação da qualidade da água, além do entendimento da cadeia trófica como sequência da transferência de matéria e energia em um ecossistema, com o fitoplâncton como produtor primário (Almeida et al. 2019).

Figura 5. Exposição fotográfica com organismos aquáticos

Fonte: Elaboração própria, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados evidenciaram a aproximação entre a universidade e comunidade escolar, com a participação de aproximadamente 250 estudantes do ensino médio de Itabuna/BA. O emprego de materiais lúdicos, como jogos de tabuleiro, memória, atividades de colorir e “Super Trunfo”, mostrou-se eficiente para a compreensão de processos ecológicos relacionados ao Rio Cachoeira, despertando reflexões sobre a relação entre ações humanas e a integridade dos ecossistemas.

As exposições fotográficas e o contato com equipamentos, proporcionaram experiências inéditas e especiais para a maioria dos estudantes, ampliando sua percepção sobre a biodiversidade invisível a olho nu e sua relação com a qualidade da água, como a resistência e sensibilidade dos organismos à poluição.

As práticas desenvolvidas reforçam a importância da EA como estratégia para discutir a interdependência entre os ecossistemas aquáticos e as ações humanas, destacando que os impactos antrópicos, em especial aqueles associados à poluição difusa, como o carreamento de nutrientes e resíduos sólidos pelo escoamento superficial, afetam tanto rios urbanos quanto corpos hídricos em áreas rurais (Gaston, 2000; Sperling, 2014; Nascimento; Simões, 2023).

Nesse sentido, os jogos e materiais produzidos possuem potencial de adaptação a diferentes áreas e realidades, inclusive no âmbito do saneamento rural, onde desafios relacionados ao esgotamento sanitário e ao manejo da água estão associados à manutenção da saúde ambiental e da qualidade de vida (Sepúlveda et al. 2025).

Além disso, a experiência extensionista fortaleceu a divulgação científica e promoveu reflexões críticas nos estudantes sobre a relação entre uso do solo, ausência de infraestrutura adequada de saneamento e a integridade dos ecossistemas aquáticos, confirmando a relevância da integração entre saber acadêmico e comunitário no enfrentamento dos problemas ambientais (Rosa et al. 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência relatada permitiu alcançar os objetivos de aproximar a comunidade estudantil da biodiversidade aquática do Rio Cachoeira e sensibilizar sobre sua importância ecológica e social. O uso de atividades lúdicas e materiais didáticos mostrou-se uma ferramenta pedagógica importante para transmitir conceitos de forma acessível, fomentando o

interesse pela conservação ambiental.

Mesmo desenvolvido em um contexto urbano, o projeto demonstra potencial de replicação em áreas rurais, uma vez que a compreensão sobre a cadeia alimentar, a poluição difusa e os processos de autodepuração dos rios pode auxiliar estudantes e comunidades na reflexão sobre práticas sustentáveis, bem como na necessidade de investimentos em soluções de saneamento rural.

Assim, as ações extensionistas contribuíram para fortalecer o diálogo entre universidade e sociedade, ressaltando a responsabilidade compartilhada pela conservação local, cujo bem-estar repercute diretamente sobre a saúde humana e a resiliência regional, além de reforçar a EA como pilar para a gestão integrada dos recursos hídricos.

Dessa forma, recomenda-se a continuidade e expansão das atividades, bem como a adaptação dos jogos e ações para outras comunidades escolares, de modo a ampliar o alcance e consolidar práticas de conscientização sobre os desafios do saneamento no Brasil.

AGRADECIMENTOS

À Pró-Reitoria de Extensão da UFSB pelo apoio institucional e financiamento da bolsa, ao LECSA pelo suporte técnico-científico, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) pelo incentivo à pesquisa e às comunidades escolares pela parceria nas atividades desenvolvidas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, S. A. de; LIMA, G. da S.; PEREIRA, B. L. A. Des/Fiando diálogos sobre o conceito de cadeia alimentar em uma aula de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências** (Belo Horizonte), v. 21, e12436, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-21172019210119>.

BRASIL. **Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999**. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19795.htm. Acesso em: 29 set. 2025.

GASTON, K. J. Global patterns in biodiversity. **Nature**, v. 405, n. 6783, p. 220–227, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1038/35012228>.

JACOBI, P. R. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. **Cadernos de Pesquisa**, v. 1, n. 118, p. 189–205, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-15742003000100008>.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL
Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RELATO DE EXPERIÊNCIA

REALIZAÇÃO:

UNIVIA F NIESADT

APÓIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SESA

APÓIO INSTITUCIONAL:

RETRICINA Fades

NASCIMENTO, J. R.; SIMÕES, N. R. Análise espacial e temporal da qualidade das águas da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, Bahia. **Gaia Scientia**, v. 17, n. 2, p. 133–150, 2023.

ROSA, M. N.; TEIXEIRA, D.; HORA, K. E. R. Ações participativas em saneamento rural: bases conceituais e diretrizes metodológicas. **Saúde e Sociedade**, v. 32, n. 2, e201040, 2023.

SEPÚLVEDA, P. W.; ROSSONI, H. A. V.; SILVA, E. F.; GUIMARÃES, V. C.; SILVA, S. C. Tecnologias coletivas e participativas para o saneamento rural: uma revisão sistemática de literatura. **Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, v. 12, n. 30, p. 241–266, 2025.

SILVA, E. B. *et al.* Relação entre vazão e consumo humano de água na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira – BA. **Cadernos de Geociências**, v. 1, e-231805, 2023.

SPERLING, M. V. **Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos**. 4. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.